

CHET TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH

Ashurov Nurbek Oybek o‘g‘li

TDTUOF “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası

Ingliz tili o‘qituvchisi

shinelord.91@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada chet tillarni o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, interfaol usullar va yangi pedagogik texnologiyalar turlari, ularning qo‘llanilishi, to‘g‘risida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: kommunikatsiya, professional, texnologiya, hamkorlikda o‘qitish.

Bugungi kunda ta’lim jarayonida interfaol uslublar, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan – kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llaniladigan mashg‘ulotlar o‘quvchilar egallagan bilimlarini o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O‘qituvchi bu jarayonida shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik vazifasini bajaradi.

Ta’lim tizimida o‘quvchilarning nafaqat keng bilim va professional malakalarni egallashi, zamonaviy pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitishning ilg‘or uslublarini joriy etish yo‘li bilan o‘sib kelayotgan yosh avlodga chet tillarni o‘qitish, shu tillarda erkin muloqot qila oladigan mutaxassislarni tayyorlash hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlaridan keng ko‘lamda foydalanishlari, ulkan intellektual boylikni egallashlariga katta imkoniyatlar yaratilmoqda.

“Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ham chet tili ta’limida yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan samarali foydalanish zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan. Pedagogik texnologiya o‘z oldiga ta’lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo‘yadi, butun ta’lim jarayonini yaratish, qo‘llash va aniqlashga xizmat qiladi. Maqsad – ta’lim jarayonining samaradorligini va talabalar tomonidan ma‘lum natijalarga erishishni ta’minlashdan iborat. Chet tili ta’limida yangi pedagogik va informasion texnologiyalardan foydalanish jarayonida darsni har tomonlama puxta tashkil etish, talabalar tomonidan bilim-ko‘nikmalarni o‘zlashtirishning samarali usullarini izlab topish, darsning sifati va samaradorligini ta’minlovchi vositalarni qo‘llash talab etiladi. Bularning hammasi talabalarning chet tilini o‘rganish qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni til o‘rganishga qiziqishini

kuchaytirish, xotirasini mustahkamlash, o‘z bilimiga ishonch kabi ko‘nikmalarning shakllanishi, rivojlanib borishiga xizmat qiladi.

Yangi pedagogik texnologiyalar haqida ma’lumot berishdan avval pedagogik texnologiyalar xususida to‘xtalib o‘tsak. Ko‘pgina metodikaga oid adabiyotlarda “texnologiya” terminini uchratishimiz mumkin. “O‘qitish texnologiyasi o‘zi nima”, “Undan tilni o‘qitishdan foydalanish zarurati nimaga asoslanadi?” Texnologiya – texnika haqidagi fan deb ifodalanadi. Bu tushuncha chet tili o‘qitish metodikasi fanida qo‘llanganda “o‘qitish texnikasi” degan ma’noni anglatadi. Demak pedagogik texnologiya – chet tili o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan, ma’lum bir vaziyatda, muayyan bir muammoni yechishga yordam beradigan metodik usul, uslub, vosita va qonuniyatlar majmuasidir. Chet tili mashg‘ulotining ilmiy jihatdan to‘g‘ri tashkil qilinishi, o‘quvchilarning bu fanni puxta o‘zlashtirishlari uchun pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlanganliklariga ham bog‘liq. Eng zamonaviy texnologiyalarga misol qilib hamkorlikda o‘qitish loyihaviy metodlarni ayitshimiz mumkin. Bular o‘qitishning shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvini amalga oshirishga ko‘mak berib, o‘quvchilarni tayyorgarlik darajasi, qobiliyati, qiziqishiga qarab tilni o‘rgatishni individuallashtiradi va differensiyalashtiradi.

Yangi pedagogik texnologiyalar ichida “hamkorlikda o‘qitish” metodi Respublikamizning avtoritar ta’lim berish usuliga ko‘proq mos keladi. Bu texnologiya har bir o‘quvchining imkoniyatlarini ochishga yordam beradi. Chet tili xususiyatlarini hisobga olganda, ushbu o‘qitish uslubi guruhdagi har bir o‘quvchining nutq faoliyati hamda bilim olishni faollashtirishi uchun zaruriy shart-sharoitlar bilan ta’minlab beradi. O‘quvchilarning ba’zilar tushuntirilgan leksik material, kommunikativ masalalarni tez ilg‘ab olsalar, ba’zilar uchun nafaqat ko‘proq vaqt, balki qo‘shimcha misol ham talab qilinadi. Aynan shunday vaziyatlarda o‘quvchilarni 3-4 kishilik kichik guruhlariga birlashtirib, ularga bitta umumiy topshiriq beriladi. Guruhdagi har bir o‘quvchining vazifasi belgilab olinadi. Natijada o‘quvchida nafaqat o‘zining topshirig‘ini bajarishga mas’uliyat uyg‘onadi, balki guruhdagi boshqa o‘quvchilar oldida javobgarlikni ham seza boshlaydi. Ularning barchasi uchun guruhning yutug‘i birinchi o‘rinda turadi. Shuning uchun sekin o‘zlashtiradigan o‘quvchilar kuchli sheriklaridan tushunmagan savollarini so‘rab olishga intiladilar, a’lochi o‘quvchilar esa o‘z navbatida ularga yordam berishdan bosh tortmaydilar, chunki ularning bahosi komandaning o‘zlashtirishiga bog‘liqligini anglaydilar. Natijada o‘zaro hamkorlik bilan kamchilik va qiyinchiliklarga barham beriladi. Bu texnologiyaning asosiy g‘oyasi ham shunda. O‘qituvchi darsida “hamkorlikda o‘qitish” texnologiyasini qo‘llar ekan, sinfni 3-4 kishilik guruhlariga ajratayotganida, har birida bittadan kuchli, o‘rtacha, qiyin o‘zlashtiradigan bolalarni saralab olsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasini R.Jonson, J.Aronson kabi amerikalik pedagoglar tomonidan puxta ishlab chiqilgan. Chet tilini o‘qitishda shu kabi texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, bundan tashqari yana yangi pedagogik texnologiyalarni ko‘plab rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or uslublarini o‘rgangan holda o‘zimizda ham amaliyotda qo‘llash muhim va dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Zero, chet tilini o‘rgatish jarayonida yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalar joriy etish va amaliyotga tadbiiq etishni taqozo etmoqda. Ayni paytda amaliyotda qo‘llanilayotgan va ijobiy natijalar berayotgan bir qancha zamonaviy pedagogik texnologiyalar mavjud-ki, ulardan chet tilini o‘qitish bo‘yicha o‘quv jarayonida qo‘llash bir necha omillarni talab etadi. Shulardan eng muhim ta‘lim tizimiga pedagogik innovatsiyalarni kiritish, ulardan unumli foydalanish va rivojlangan davlatlardagi pedagogik texnologiyalar markazlari va ular faoliyatini o‘rganish asosida mamlakatimizda chet tilini o‘qitish bo‘yicha zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyasi markazlarini ochish, ulardan kelajakda unumli foydalanish orqali ko‘zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XORIJIY TILLARNI O‘RGANISHNI OMMALASHTIRISH FAOLIYATINI SIFAT JIHATIDAN YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA”
2. Yo‘ldoshev J.T. “Yangi pedagogik texnologiyalar yo‘nalishidagi muammoni yechimlari”. 1999 yil.
3. Tolinov U, Usmonboyeva M “Pedagogik texnologiyalarning tatbiiqiy asoslari”. Toshkent 2006 yil.